

XALQARO LOYIHALARDA KOMMUNIKATSIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI

Xomidova Xadichaxon Xomid qizi

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20327245>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi xalqaro loyihalarda kommunikatsiya samaradorligini oshirish omillari tahlil qilingan. Tadqiqotda kommunikatsiya rejasining mavjudligi, umumiy ish tili, madaniyatlararo moslashuv, raqamli vositalardan foydalanish va teskari aloqa tizimining loyiha natijadorligiga ta’siri yoritilgan. Natijada samarali kommunikatsiya xalqaro loyiha boshqaruvida muvofiqlashtirish va hamkorlikni kuchaytiruvchi muhim omil ekani asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro loyiha, kommunikatsiya, kommunikatsiya samaradorligi, loyiha boshqaruvi, madaniyatlararo moslashuv, raqamli vositalar.

Аннотация. В данных тезисах проанализированы факторы повышения эффективности коммуникации в международных проектах. В исследовании раскрыто влияние коммуникационного плана, единого рабочего языка, межкультурной адаптации, использования цифровых инструментов и системы обратной связи на результативность проекта. Обосновано, что эффективная коммуникация является важным фактором усиления координации и сотрудничества в управлении международными проектами.

Ключевые слова: международный проект, коммуникация, эффективность коммуникации, управление проектами, межкультурная адаптация, цифровые инструменты.

Abstract. This thesis analyzes the factors that improve communication effectiveness in international projects. The study examines the influence of a communication plan, a common working language, intercultural adaptation, the use of digital tools, and a feedback system on project performance. The findings show that effective communication is an important factor in strengthening coordination and collaboration in international project management.

Keywords: international project, communication, communication effectiveness, project management, intercultural adaptation, digital tools.

Xalqaro loyihalarda kommunikatsiya bilan bog‘liq asosiy muammo shundaki, loyiha ishtirokchilari o‘rtasida axborot almashinuvi mavjud bo‘lsa ham, bu jarayon har doim ham bir xil tezlikda, bir xil mazmunda va bir xil talqinda kechmaydi. Ayniqsa, turli mamlakatlar, turli tashkiliy muhitlar va turli kasbiy madaniyat vakillari qatnashadigan loyihalarda xabarlarining kechikib yetib borishi, noto‘g‘ri tushunilishi yoki yetarlicha aniqlik bilan ifodalanmasligi boshqaruv sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Project Management Institute hisobotlarida ham kommunikatsiya sifati loyiha natijadorligi bilan bevosita bog‘liq ekani, sust kommunikatsiya esa muddat, xarajat va muvofiqlashtirish ko‘rsatkichlariga sezilarli zarar yetkazishi qayd etilgan (Project Management Institute, 2013; Project Management Institute, 2021).

Mazkur muammo xalqaro loyiha muhitida yanada chuqurlashadi, chunki bu yerda kommunikatsiya faqat axborot uzatish vazifasini emas, balki turli ish uslublari, vaqt zonalari va madaniy farqlar o‘rtasida muvozanat yaratish vazifasini ham bajaradi. Jarvenpaa and Leidner

(1999) global virtual jamoalarda ishonch va samarali hamkorlik kommunikatsiya sifatiga chambarchas bog'liq ekanini ko'rsatgan. Ochieng and Price (2010) esa ko'p madaniyatli jamoalarda madaniyatlararo kommunikatsiya sust bo'lsa, noto'g'ri talqinlar va koordinatsion qiyinchiliklar kuchayishini asoslaydi. Demak, xalqaro loyihalarda kommunikatsiya samaradorligi nafaqat texnik aloqa masalasi, balki boshqaruv barqarorligi va jamoaviy hamkorlikning amaliy sharti hisoblanadi.

Ilmiy adabiyotlarda kommunikatsiya boshqaruvining umumiy masalalari keng yoritilgan bo'lsa-da, xalqaro loyiha muhitida aynan kommunikatsiya samaradorligini oshiruvchi omillarni bir tizimga keltirish masalasi yetarli darajada umumlashtirilmagan. Muszyńska and Marx (2019) xalqaro loyihalarda kommunikatsiya boshqaruvi amaliyotlarining ahamiyatini ko'rsatadi, Henderson, Stackman and Lindekilde (2016) esa rol aniqligi, kommunikatsiya normalari va ishonchning jamoa samaradorligiga ta'sirini ta'kidlaydi. Kosmala, Marszałek and Rudawska (2024) loyiha jamoalari kommunikatsiyasi bo'yicha tadqiqotlarda hali ham ayrim konseptual bo'shliqlar mavjudligini qayd etadi. Shu sababli xalqaro loyihalarda kommunikatsiya samaradorligini oshiruvchi omillarni kuchli va zaif jihatlar, imkoniyatlar hamda xavf-xatarlar kesimida tahlil qilish ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Shundan kelib chiqib, mazkur tezisning maqsadi xalqaro loyihalarda kommunikatsiya samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi asosiy omillarni aniqlash va ularning loyiha boshqaruvi natijadorligiga ta'sirini baholashdan iborat. Tadqiqotda kommunikatsiya rejasining mavjudligi, umumiy ish tili, madaniyatlararo moslashuv, raqamli vositalardan foydalanish, feedback tizimi hamda loyiha menejerining kommunikativ kompetensiyasi ustuvor omillar sifatida ko'rib chiqiladi. Shu nuqtai nazardan, tezis xalqaro loyihalarda barqaror va samarali kommunikatsiya muhitini shakllantirish bo'yicha amaliy xulosalar ishlab chiqishga yo'naltirilgan.

Xalqaro loyihalarda kommunikatsiya samaradorligi loyiha boshqaruvining faqat texnik jihatida emas, balki jamoaviy uyg'unlik, axborot oqimining aniqligi va boshqaruv qarorlarining izchilligini belgilovchi muhim omildir. Bunday loyihalarda ishtirokchilar turli hududlarda joylashgani, ular o'rtasida til, vaqt zonasi, ish uslubi va tashkiliy madaniyat bo'yicha farqlar mavjudligi sababli kommunikatsiya ko'p qatlamli jarayonga aylanadi. Shu bois xalqaro loyiha muhitida kommunikatsiya samaradorligini tasodifiy yoki faqat individual ko'nikmalarga bog'liq hodisa sifatida emas, balki oldindan rejalashtiriladigan, boshqariladigan va monitoring qilinadigan tizim sifatida baholash zarur. Ilmiy manbalarda ham kommunikatsiya me'yorlari, rol aniqligi, ishonch va hujjatlashtirish intizomi xalqaro loyiha jamoalarining natijadorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan (Henderson, Stackman and Lindekilde, 2016; Muszyńska and Marx, 2019).

Shu nuqtai nazardan, xalqaro loyihalarda kommunikatsiya samaradorligini shakllantiruvchi omillarni ichki va tashqi omillar kesimida baholash maqsadga muvofiqdir. Ayniqsa, kommunikatsiya jarayonining kuchli va zaif tomonlarini, shuningdek uni kuchaytiruvchi imkoniyatlar hamda barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi xavf-xatarlarni birgalikda ko'rib chiqish tahliliy jihatdan samarali natija beradi. SWOT yondashuvi aynan shu vazifani bajarib, kommunikatsiya samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi omillarni tizimlashtirish, ularning amaliy ahamiyatini aniqlash va boshqaruv nuqtai nazaridan ustuvor choralarni belgilash imkonini beradi. Bunday yondashuv, ayniqsa, ko'p madaniyatli va geografik jihatdan tarqoq loyiha jamoalarida kommunikatsiyani yaxshilash strategiyalarini ishlab chiqishda

muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi (Ochieng and Price, 2010; Kosmala, Marszałek and Rudawska, 2024).

1-jadval.

Xalqaro loyihalarda kommunikatsiya samaradorligini oshirish omillarining SWOT tahlili

Kuchli jihatlar (S)	Zaif jihatlar (W)
<ul style="list-style-type: none"> • Loyiha maqsadlari va vazifalarini aniq yetkazish imkoniyati • Manfaatdor tomonlar o'rtasida muvofiqlikni ta'minlash • Kommunikatsiya rejasini ishlab chiqish va nazorat qilish imkoniyati • Feedback orqali muammolarni erta aniqlash imkoniyati • Raqamli vositalar yordamida tezkor axborot almashinuvi 	<ul style="list-style-type: none"> • Til farqlari va terminlarning turlicha talqin qilinishi • Vaqt zonalari sababli muloqot ritmining buzilishi • Hujjatlar va topshiriqlarning turli platformalarda tarqoqligi • Madaniy tafovutlar sababli yashirin tushunmovchiliklar • Aloqa kanallaridan foydalanishda yagona standartning yo'qligi
Imkoniyatlar (O)	Xavf-xatarlar (T)
<ul style="list-style-type: none"> • MS Teams, Zoom, SharePoint kabi platformalardan kompleks foydalanish • Kross-madaniy treninglar orqali jamoaviy moslashuvni kuchaytirish • Yagona ish tili va kommunikatsiya protokollarini joriy etish • Hujjat aylanishini markazlashgan raqamli tizimga o'tkazish • Loyiha menejerlarining kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish 	<ul style="list-style-type: none"> • Axborotning noto'g'ri talqin qilinishi va kechikib yetib borishi • Kommunikatsion uzilishlar sababli qaror qabul qilishning sekinlashuvi • Manfaatdor tomonlar o'rtasida ishonch pasayishi • Vazifalarning takrorlanishi va javobgarlik chegaralarining noaniqligi • Konfliktlar va ichki koordinatsiya zaiflashuvi

Manba: Berilgan ma'lumotlar asosida muallif ishlanmasi

SWOT tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, xalqaro loyihalarda kommunikatsiya samaradorligi, eng avvalo, uning muvofiqlashtiruvchi va birlashtiruvchi salohiyatida namoyon bo'ladi. Kuchli jihatlar qatoriga kiruvchi kommunikatsiya rejasining mavjudligi, loyiha maqsad va vazifalarining aniq ifodalanishi, muntazam feedback va raqamli vositalardan foydalanish jamoa a'zolari o'rtasida umumiy tushuncha maydonini shakllantiradi. Natijada topshiriqlar bir-biridan uzilgan holda emas, balki yagona loyiha mantig'i asosida bajariladi. Bu holat xalqaro loyihalarda axborotning izchil harakatlanishini ta'minlab, manfaatdor tomonlar o'rtasidagi muvofiqlikni kuchaytiradi hamda loyiha menejeriga nazorat va koordinatsiyani samaraliroq olib borish imkonini beradi (Muszyńska and Marx, 2019; Henderson, Stackman and Lindekilde, 2016).

Ayni paytda SWOT tahlili kommunikatsiya jarayonining zaif va xavfli nuqtalari ham yetarlicha jiddiy ekanini ko'rsatadi. Til farqlari, vaqt zonalari tafovuti, hujjatlarning turli platformalarda tarqoqligi va madaniy nozikliklarning e'tibordan chetda qolishi xalqaro loyiha muhitida axborot buzilishi, topshiriqlarning noto'g'ri talqini hamda qaror qabul qilishdagi sustlikka olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, tashqi imkoniyatlar — yagona raqamli platformalarni joriy etish, kross-madaniy treninglarni kuchaytirish, kommunikatsiya protokollarini standartlashtirish va loyiha menejerlarining kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish — ushbu zaifliklarni sezilarli darajada yumshatishi mumkin. Demak, kommunikatsiya samaradorligi xalqaro loyihalarda o'z-o'zidan yuzaga keladigan holat emas; u maqsadli boshqaruv, institutsional qo'llab-quvvatlash va izchil kommunikatsion siyosat natijasida shakllanadigan ko'rsatkichdir (Ochieng and Price, 2010; Kosmala, Marszałek and Rudawska, 2024).

Xalqaro loyihalarda kommunikatsiya samaradorligi loyiha boshqaruvining barqarorligi, jamoaviy muvofiqlik va yakuniy natijadorlikni belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kommunikatsiya rejasining mavjudligi, umumiy ish tilidan foydalanish, madaniyatlararo moslashuv, raqamli aloqa vositalarini maqsadli qo'llash, muntazam feedback tizimi hamda loyiha menejerining kommunikativ kompetensiyasi xalqaro loyiha muhitida axborot almashinuvi sifatini sezilarli darajada oshiradi. Aynan shu omillar loyiha ishtirokchilari o'rtasida yagona tushuncha maydonini shakllantirib, topshiriqlarning izchil bajarilishi va qaror qabul qilish jarayonining tezlashishiga xizmat qiladi.

SWOT tahlili esa kommunikatsiya samaradorligi bir yoqlama hodisa emasligini, balki ichki salohiyat va tashqi muhit omillarining o'zaro ta'siri natijasida shakllanishini ko'rsatdi. Kuchli jihatlar va mavjud imkoniyatlardan oqilona foydalanish xalqaro loyihalardagi til tafovutlari, vaqt zonalari farqi, hujjatlar tarqoqligi va madaniy tushunmovchiliklar kabi zaifliklarni yumshatishga yordam beradi. Shu bois xalqaro loyihalarda samarali kommunikatsiyani ta'minlash alohida texnik vazifa sifatida emas, balki strategik boshqaruv yo'nalishi sifatida qaralishi lozim. Amaliy jihatdan esa kommunikatsiya protokollarini standartlashtirish, yagona raqamli platformadan foydalanish, kross-madaniy treninglarni joriy etish va kommunikatsiya risklarini doimiy monitoring qilish loyiha muvaffaqiyatini oshirishning ustuvor choralaridan biri bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bizjak, M. and Faganel, A. (2020) 'Internal communication in global project teams', *Management*, 15(3), pp. 179–206.
2. Henderson, L.S., Stackman, R.W. and Lindekilde, R. (2016) 'The centrality of communication norm alignment, role clarity, and trust in global project teams', *International Journal of Project Management*, 34(8), pp. 1717–1730.
3. Jarvenpaa, S.L. and Leidner, D.E. (1999) 'Communication and trust in global virtual teams', *Organization Science*, 10(6), pp. 791–815.
4. Kosmala, K., Marszałek, A. and Rudawska, E. (2024) 'Communication in project team management: Identification of research gaps and direction for future research', *European Research Studies Journal*, 27(Special Issue A), pp. 732–751.
5. Mughal, A.M. (2024) *Importance of Communication and Coordination on Mega International Projects (during execution)*. Master's thesis. Finland. Available at: Theseus repository (Accessed: 23 April 2026).

6. Muszyńska, K. and Marx, S. (2019) ‘Communication management practices in international projects in Polish and German higher education institutions’, *Procedia Computer Science*, 164, pp. 329–336.
7. Ochieng, E.G. and Price, A.D.F. (2010) ‘Managing cross-cultural communication in multicultural construction project teams: The case of Kenya and UK’, *International Journal of Project Management*, 28(5), pp. 449–460.
8. Project Management Institute (2013) *The High Cost of Low Performance: The Essential Role of Communications*. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
9. Project Management Institute (2021) *The Standard for Project Management and A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)*. 7th edn. Newtown Square, PA: Project Management Institute.
10. Ruziyeva, S.D. (2025) ‘O‘zbekistonda katta va xalqaro loyihalarni boshqarish: tajriba va amaliy misollar’, *American Journal of Multidisciplinary Bulletin*, 3(3), pp. 23–32.
11. Sharipova, M. and Ilxomjonov, A. (2025) ‘Loyiha kommunikatsiyalarini boshqarish’, *Journal of Marketing, Business and Management*, 3(11).
12. Smith, B.G. (2012) ‘Communication integration: An analysis of context and conditions’, *Public Relations Review*, 38(4), pp. 600–608.